

ГҮЗ ҚЫС ШТАБЫ ХАЛЫҚ ХЫЗМЕТИНДЕ

А.Амирханов

Қараөзек районы АЖБ АЖПБ баслығы капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18112792>

Гүз-қыс мәусими дауамында районымыздағы коммуникация тармақларында жүз беріуі мүмкін болған авариялық жағдайлардың алдын алыу хәм жүз бергенде тезлик пенен сапластырыу, тутыныушыларды тәбийғый газ, электр энергиясы хәм ишимлик сууы менен үзликсиз тәмийинлеу, соның менен бирге пуқаралардың зәхәрли гәзден зәхәрлениу хәм өртлер менен байланыслы болған бахытсыз хәдийселердин алдын алыу мақсетинде район хәкимлигинде тийисли тарау қәнигелеринен ибәрат күни-түни хызмет көрсетиуши гүз-қыс штабы шөлкемлестирилди.

Штабтың тийкарғы ұазыйпасы пуқаралардың мүрәжатлерин қабыл етиу хәм оларды тийисли мекемелер тәрәпинен унамлы шешилиуин шөлкемлестиреу болып табылады.

Бүгинги күнге келип пуқараларымыз тәрәпинен гүз-қыс штабына жылытыу қазан морысының тығылыуы хәм өшип қалыуы, газ плитасынан газ ийисиниң шығып турғанлығы бойынша мүрәжатлер келип түсти хәм бул мүрәжатлер тийкарында Айрықша жағдайлар бөлими, “Қараөзекрайонгаз” ГТБ хәм авариялық-тиклеу топары ағзалары тәрәпинен пуқаралардың қазан морыларын тазалау хәм қағыйда талаптары тийкарында орнатыу, газ плиталарына техникалық ревизиялау жұмыслары алып барылды.

Мүрәжатлардың келип түсиуи жағдайлары үйренилгенде көбинесе жылытыу қазанларының турақ жайлардың ишки бөлмелерине қурылғанлығы, морыларының қағыйда талаптары тийкарында орнатылмағанлығы хәм тазаланбағанлығы себебинен келип шығып атырғанлығы анықланды.

Себеби турақ жайлардың ишки бөлмелерине жылытыу қазанларын қурыу қадаған етиледі, яғный, жылытыу қазанлары турақ жайдың сыртқы тәрәпинде арнаулы ханада жайласыуы лазым болып табылады.

Қазан морысын 90⁰ градус мүйеш пенен қайырып там төбесине шығарыу морының тез тығылып қалыуына хәм буның нәтийжесинде зәхәрли газ хана ишинен өтип инсәнлардың зәхәрли газден зәхәрлениуине алып келеді.

Жылытыу қазаны ишки бөлмеде орнатылған болса морылар 60⁰ градус мүйеш пенен қайырылып турақ жайдың там бөлиминен ямаса шифер бастырмасы бар болса шиферден 50 см бийиликте шығып турыуы лазым.

Сонлықтан пуқараларымыздан зәхәрли газден зәхәрлениўден сақланыў хәм турак жайларда жүз бериўи мүмкин болған өртлердиң алдын алыў мақсетинде, газ плитасы, жылытыў үскенелери хәм қазанлардан пайдаланған ўақытта қәўипсизлик қағыйдаларына қатаң әмел етиўди, турак жайдың ишки бөлмелерине орнталыған жылытыў қазанларын хәм суйылтырылған газ баллонларын турак жайдың сыртқы тәрәпине көшириўди хәм де қазан, печь морыларын тазалатып турыўды, стандарт талабына жуўап бермейтуғын, сертификатланмаған, қолбала усылда таярланған газ үскенелери, жылытыў печлери хәм резина шлангалардан пайдаланбаўды соранып қаламыз.